

5. DOCÊNCIA OU EDUCAÇÃO EM SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17966612

COMPARAÇÃO ENTRE O USO DO MICROSCÓPIO ÓPTICO E MICROSCÓPIO VIRTUAL NO APRENDIZADO DE PATOLOGIA

Heloise Bressiani Melo¹; Cecília Kerly Araújo Miquelin¹; Ana Paula da Silva Perez²; Daniel Côrtes Beretta³

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí

³Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O ensino de Patologia depende fortemente da observação microscópica das alterações celulares e teciduais associadas às doenças. Essa análise é realizada com o microscópio óptico, instrumento que apresenta limitações como manutenção, variações na iluminação e deterioração das lâminas histológicas, o que pode comprometer a qualidade das imagens. Nesse contexto, a microscopia virtual (MV) surge como ferramenta complementar e inovadora, superando parte dessas barreiras, ampliando a compreensão e o aprendizado. **OBJETIVOS:** Relatar as vantagens do uso da MV em comparação ao microscópio óptico convencional no aprendizado prático da disciplina de Patologia. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um relato de experiência baseado nas percepções dos estudantes da disciplina de Patologia Geral do curso de Biomedicina durante o uso da MV nos estudos extraclasse. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Nas aulas práticas, os microscópios ópticos disponíveis para ensino apresentaram limitações relacionadas à nitidez, iluminação e estabilidade do foco, dificultando a observação detalhada de aspectos morfológicos importantes. Muitos equipamentos são antigos, com lâmpadas amareladas e lentes desgastadas, o que reduz a qualidade das imagens. O uso da MV, proporcionou imagens de alta resolução, acesso remoto e facilidade de navegação entre diferentes áreas da lâmina, permitindo visualização detalhada dos elementos histopatológicos e favorecendo o aprendizado independente do aluno. Além disso, todos os estudantes puderam observar a mesma lâmina, tanto no microscópio óptico quanto na versão digitalizada, o que favoreceu o esclarecimento de dúvidas na comparação das regiões estudadas e possibilitou o compartilhamento de imagens com colegas e monitores, ampliando a rede de aprendizado. Os alunos relataram excelente percepção da ferramenta, especialmente durante a confecção dos relatórios práticos e estudos para avaliações, reconhecendo sua importância como recurso complementar ao microscópio óptico. Apesar das vantagens observadas, reconhece-se que o microscópio óptico mantém relevância no ensino, especialmente quando os equipamentos são modernos e de boa qualidade. **CONCLUSÃO:** A integração entre microscopia óptica e virtual representa uma abordagem complementar e eficiente, capaz de ampliar as possibilidades didáticas, reduzir custos institucionais e promover um aprendizado mais acessível, com excelente aprovação de seu uso pelos alunos da disciplina.

Descritores: Aprendizagem; Inovação tecnológica.